

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

9
2023

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti

08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida dividend siyosati va tendensiyalari tahlili	333
Temirov Abdulaziz Alimjanovich , kafedra dotsenti, i. f. n.	
Современное состояние инвестиционного потенциала Республики Узбекистан.....	339
Топилдиев Соҳибжон Раҳимжонович , DSc; Одилова Дилноза Барнаевна , PhD	
Portfelli xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli.....	345
Tosheva Ziroat Aliqul qizi	
Kichik biznes subyektlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-nazariy jihatlarini	349
To'rayeva Nafisa Odilovna , mustaqil izlanuvchi	
О достижениях Узбекистана в реализации национальных целей и задач устойчивого развития.....	355
Турсун Мухитович Ахмедов , и. ф. д., проф.; Гавхар Рустамовна Хидирова , докторант, и. ф. ф. д., доц.	
Влияние корпоративного управления в зеленой экономике	359
Уринов Бобур Насиллоевич , заведующий кафедрой	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari.....	366
Fayziyev Farrux Abdullaxojayevich , kafedra dotsenti	
Transport tizimi iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari.....	374
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich , DSc.	
Oliy ta'lim muassasalarida byudjet mablag'laridan samarali foydalanishning ayrim fundamental masalalari.....	382
Xayriddinov Sh. B. , mustaqil izlanuvchi	
Xalqaro raqamli valyuta bozorini rivojlantirish istiqbollari	385
Xolov Nabijon Qaxramonovich , PhD.	
Nodavlat notijorat tashkilotlarning rivojlanishi va hozirgi shart-sharoitlari	391
Xusanov Otabek Nishonovich , PhD, mustaqil izlanuvchi	
Banklarining aktivlarini daromadlilikini oshirish yo'llari.....	396
Elbusinova Umida Xamidullayevna , kafedra dotsenti	
Особенности методики проведения аудита затрат на производство.....	401
Хилола Икрамова Ровшан кизи , базовый докторант	
Ta'lim islohotlarining ma'naviyatdagi o'rni	407
Bekdavlat Aliyev	
O'zbekistonda tijorat banklari emission operatsiyalarining dolzarb masalalari	412
O'ktamova Nozima Narzulla qizi , kafedra dotsenti	
Moliyaviy barqarorligi tushunchasining konseptual mohiyati, turlari va asosiy tavsiflari.....	416
Eshqovatov Aziz Baxtiyorovich , mustaqil izlanuvchi	
XX asr jadid ma'rifatparvarlari Abdurahmon Toshkandiy va Abdulla Avloniy axloqiy konsepsiyalaridagi umumiylik va xususiylik.....	420
Abrorxon Asatulloev Asatulloevich , falsafa fanlari doktori (PhD)	
Yer resurslaridan foydalanishning iqtisodiy va huquqiy asoslari.....	424
Abdurahmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Стратегии привлечения иностранных инвестиций для содействия устойчивому экономическому росту в Республике Узбекистан с акцентом на инициативы зеленого развития	431
Нилуфар Зикируллаева Дилмуродовна , аспирант	
Bank tizimi barqarorligini oshirishda kredit risklarining ahamiyati va ularni kamaytirish yo'llari	440
Xolmamatov Farhodjon Kubayevich , iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, professor	
Baholash faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari va uning huquqiy asoslari	446
Bobirjon Aktamov , mustaqil tadqiqotchisi	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BYUDJET MABLAG'LARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AYRIM FUNDAMENTAL MASALALARI

Xayriddinov Sh. B.

Qarshi Davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim (oliy ta'lim) resurslardan foydalanishni o'ziga xos jihatlari tadqiq etilgan. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan xarajatlar katta qismining byudjet mablag'lari hisobidan ta'minlanayotganligi bu mablag'larning sarflanishiga nisbatan alohida munosabatlarning shakllanishini taqozo etadi. Oliy ta'limni moliyalashtirish ikki ko'rinishda, ya'ni davlat byudjeti mablag'lari hisobidan va ta'lim xizmatlari ko'rsatilishidan tushadigan mablag'lar hisobidan amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: byudjet mablag'lari, ta'lim tizimini moliyalashtirishga, davlat byudjeti, byudjet xarajatlari.

Abstract: This article discusses specific aspects of the use of educational (higher) resources. The fact that most of the expenses necessary for the implementation of the activities of higher education institutions are covered by budgetary funds requires the formation of special relations regarding the expenditure of these funds. Financing of higher education is carried out in two forms: at the expense of the state budget and at the expense of funds received from the provision of educational services.

Key words: budget funds, financing of the education system, state budget, budget expenditures.

Аннотация: В данной статье рассматриваются конкретные аспекты использования образовательных (высших) ресурсов. Тот факт, что большая часть расходов, необходимых для осуществления деятельности высших учебных заведений, покрывается за счет бюджетных средств, требует формирования особых отношений по поводу расходования этих средств. Финансирование высшего образования осуществляется в двух формах: за счет средств государственного бюджета и за счет средств, полученных от оказания образовательных услуг.

Ключевые слова: бюджетные средства, финансирование системы образования, государственный бюджет, расходы бюджета.

Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining "Yangi O'zbekiston" deb nomlangan o'ziga xos davrida ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida, jumladan, mavjud mablag'lardan oqilona va samarali foydalanish masalasiga ham jiddiy e'tibor berilmoqda. Zero, zamonaviy bozor iqtisodining o'zi ham shuni talab qiladi. Mavjud mablag'lardan (bu yerda uning byudjet mablag'lari yoki byudjetdan tashqari mablag'lar ekanligi prinsipial ahamiyatga ega emas) shunday foydalanmasdan turib, ko'zlangan natija yoki maqsadlarga erishishning iloji yo'q. Bu ta'kidlar barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarga (shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslarga ham) baravar tegishli. Bir paytning o'zida byudjet muassasalari uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning byudjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan qismi uchun esa mablag'larni oqilona va samarali sarflashning ahamiyati nihoyatda beqiyosdir.

Mamlakatimizda tarkib topgan amaliyot shundan iboratki, ta'lim tizimi va, shu jumladan, uning tarkibiy qismi bo'lgan oliy ta'limning ham ma'lum bir qismi ham byudjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Aslida, faqat O'zbekistondagina shunday tartib tarkib topmagan. Jahon tajribasining ko'rsatishicha, ta'lim (jumladan, oliy ta'lim) tizimini moliyalashtirishga ko'plab mamlakatlar alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Jahon bankinging ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi yillarda dunyoda davlat xarajatlarning o'rtacha 12,0–14,0% ta'limga yo'naltirilmoqda. Bir paytning o'zida, dunyo mamlakatlarida oliy ta'limni moliyalashtirish ikki ko'rinishda, ya'ni davlat byudjeti mablag'lari hisobidan va ta'lim xizmatlari ko'rsatilishidan tushadigan mablag'lar hisobidan amalga oshirilmoqda. Xususan, Yevropaning ko'plab mamlakatlarida ta'lim (jumladan, oliy ta'lim) muassasalarini moliyalashtirish davlat byudjeti mablag'lari hisobiga bo'lmoqda. Dunyo amaliyotiga ko'ra, iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan mam-

lakatlarda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda davlat byudjeti mablag'lari ustuvorlik kasb etmoqda. Masalan, hozirgi paytda Avstriya, Italiya, Fransiya, Norvegiya, Daniya va Shvetsiya kabi mamlakatlarda byudjet mablag'lari oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning manbalari tarkibida 90,0%dan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichning darajasi Buyuk Britaniya, Portugaliya, Finlyandiya, Niderlandiya va Ispaniya kabi mamlakatlarda esa qariyb 80,0% ga teng bo'lib, bularning barchasi oliy ta'lim sohasida yuqoridagi davlatlarning hammasida faol siyosat yurgizayotganligidan darakdir.

Ahvolning bunday ekanligi, ya'ni oliy ta'lim muassasalari faoliyatini amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan xarajatlar katta qismining byudjet mablag'lari hisobidan ta'minlanayotganligi bu mablag'larning sarflanishiga nisbatan alohida munosabatlarning shakllanishini taqozo etadi. Bu, ayniqsa, ana shu oliy ta'lim muassasalari doirasida sarflanayotgan katta miqdordagi byudjet mablag'larining oqilona va samarali sarflanishiga tegishlidir. O'z navbatida, holatning bunday ekanligi shu yo'nalishda qator ilmiy izlanishlarning olib borilishini ham talab qiladi.

Jahon miqyosida hozirgi paytga qadar oliy ta'lim muassasalarida byudjet mablag'larining oqilona va samarali sarflanishi ta'minlash hamda uni yanada takomillashtirishga qaratilgan ko'pgina ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va hamon olib borilmoqda ham. Ularda, eng avvalo, jahonda oliy ta'lim muassasalari daromadlarini shakllantirishning turli shakllari, xususan, davlat yoki davlat byudjeti mablag'lari, ta'lim xizmatlarini tijoratlashtirishdan tushadigan mablag'lar, homiylik mablag'lari, bitiruvchilar jamg'armasi tashkil etilishi shaklida tushadigan mablag'lar, ilmiy tadqiqotlarni tijoratlashtirishdan tushadigan mablag'lar va ularning hajmini oshirish masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Shuningdek, ana shunday usul va shakllarda tarkib toptirilgan oliy ta'lim muassasalari daromadlarini qanday sarflanayotganligi ham bu tadqiqotlarning doimiy diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Lekin hozirgi globallashuv va, ayniqsa, jahon iqtisodiyotining innovatsion va raqamli rivojlanishi sharoitida oliy ta'lim muassasalarida, jumladan, byudjet mablag'larining oqilona va samarali hamda bozor iqtisodi prinsiplariga qat'iy rioya etgan holda sarflanishini ta'minlash masalalari yetarlicha ilmiy tadqiq etilmaganligi ma'lum bo'lmoqda. Shuningdek, bugungi kunda oliy ta'lim tizimida byudjet mablag'larini natijaga yo'naltirilgan moliyalashtirish usuli orqali keng joriy etish, ilmiy-innovatsion ishlanmalarga xarj qilish yo'nalishlarida takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar ham yetarlicha amalga oshirilmaganligi sezilmoqda.

Buning ustiga, "Yangi O'zbekiston" davrida yurtimizda ta'limning barcha bosqichlarida, jumladan, oliy ta'limda ham tub islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda oliy ta'lim dargohlarimiz soni 2,5 baravarga oshib, 200 taga yetib qoldi. Uning qamrov darajasi esa 9,0% dan 38,0% yetib bormoqda¹. Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligi va barqarorligini ta'minlash, moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qator vazifalar belgilanmoqda, jumladan, "oliy ta'lim muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, mehnatga haq to'lash tizimini takomillashtirish, moliyalashtirishning samarali va shaffof mexanizmlarini joriy etish, iqtisodiyot tarmoqlarining kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarini va istiqbolda oliy ta'lim muassasalarining reytingi hamda o'z xarajatlarini qoplash darajasidan kelib chiqib bakalavriat ta'lim yo'nalishlari (magistratura mutaxassisliklari) bo'yicha to'lov-kontrakt miqdorlarini mustaqil belgilash tizimiga bosqichma-bosqich o'tish"² kabi vazifalar belgilandi.

Boshqa tomondan olib qaralganda, "Yangi O'zbekiston" davrining hozirga qadar davom etgan yillarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi, 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari, 2021-yil 24-dekabrda PQ-60-son "Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 2021-yil 24-dekabrda PQ-61-son "Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hamda 2017-yil 21-avgustda PQ-3231-son "Ta'lim va tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini hamda davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" Qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-dekabrda 967-son "Oliy ta'lim muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazish to'g'risida", 2020-yil 31-dekabrda 824-son "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorlarning qabul qilinganligi hamda mazkur sohaga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarish zaruriyati ham, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarida byudjet mablag'larining oqilona, samarali, bozor iqtisodi prinsiplari va mexanizmlari asosida sarflanishi nuqtayi nazaridan maxsus ilmiy tadqiqot olib borishni va ularni davom ettirishni taqozo etadi.

Buning uchun, eng avvalo, bizning nazarimizda, ushbu tadqiqotlarni amalga oshirish jarayonida masalaning:

1 Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 20-dekabr 2022-yil.

2 "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847 sonli Farmoni.

- a) oliy ta'lim muassasalarida byudjet mablag'laridan samarali foydalanishning huquqiy asoslarini tadqiq etish va xorij tajribasini o'rganish;
- b) oliy ta'lim muassasalari daromadlarini tarkib toptirishda byudjet mablag'larining amaldagi holatini tahlil qilish va uning o'ziga xos jihatlari aniqlash;
- d) qiyosiy nuqtayi nazardan taqqoslash (baholash) va tegishli xulosalarni shakllantirish maqsadida oliy ta'lim muassasalari daromadlarini tarkib toptirishda byudjetdan tashqari mablag'larning rolini ko'rsatish va uning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berish;
- e) oliy ta'lim muassasalarida byudjet mablag'laridan samarali foydalanishning bozor iqtisodi talablariga javob beradigan zamonaviy yo'nalishlarini ishlab chiqish va ularni ilmiy-amaliy jihatdan argumentatsiya qilish;
- f) davr talablariga mos ravishda muqobil islohotlarni amalga oshirish asosida oliy ta'lim muassasalarida byudjet mablag'laridan samarali foydalanish yo'llarini ishlab chiqish;
- g) va nihoyat, yuqoridagilarning barchasini hisobga olgan holda oliy ta'lim muassasalarida byudjet mablag'laridan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish hamda ularni asoslash bilan bog'liq bo'lgan jihatlarga e'tibor bermoq lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Malikov T. S., Olimjonov O. O. Moliya. Darslik / Toshkent Moliya instituti. – T., 2019. – 882 b.
2. Malikov T., Xaydarov N. Byudjet (tizimi, tuzilmasi, jarayoni). O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisod-moliya, 2008. – 25–30-betlar.
3. Vahobov A., Malikov T. Moliya. Darslik. – T.: Noshir, 2011. – 712 b.
4. Финанси: учебник для бакалавров / Подред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. – 3-изд., перераб. идоп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 590 с.
5. Нешиной А. С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник. – 10-изд., испр. идоп. – М.: Издательско торговая корпорация "ДашковиК", 2012. – 336 с.
6. Botirovich, K. A., Batirovich K. S. Thematics Journal of Education, 2022 Challenges in Financing the Financial Independence of Local Budgets and Ways to Overcome Them.
7. Botirovich, K. A., & Batirovich, K. S. (2021). Local Budget Revenues As an Important Link of Territorial Revenue Power. American Journal of Economics and Business Management, 4(5). – p. 1–4.